

XONDAMIR VA ALISHER NAVOIYNING TEMURIYLAR DAVRI ME'MORCHILIK VA SHAHARSOZLIK TARAQQIYOTIDAGI O'RNI

Siddiqova Saidaxon Xoshimjon qizi

O'zbekiston milliy universiteti Tarix fakulteti Tarixshunoslik manbashunoslik tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo'yicha)

Gmail: saidasiddiqova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337804>

Amir Temur davrida Movarounnahr va unga qo'shni Xuroson hududi siyosiy barqarorlik, iqtisodiy yuksalish hamda ma'daniy taraqqiyotning eng yuksak cho'qqisiga erishgan mintaqalardan biri bo'ldi. Sohibqironning davlat boshqaruvi, harbiy yurishlari bilan bir qatorda, bunyodkorlik siyosati ham o'z davrining eng muhim jarayonlaridan biri sifatida tarixda muhim iz qoldirgan. Ayniqsa, Xuroson o'lkasi Temuriylar davrida siyosiy va madaniy markazga aylanishi bilan ajralib turadi. Bu hududda amalga oshirilgan me'moriy bunyodkorlik ishlari, shaharsozlik an'analari va ilm-ma'rifat markazlarining tashkil etilishi mintaqaning keyingi asrlardagi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Amir Temurning o'g'li Shohrux Mirzo davrida Hirot shahri Temuriylar davlatining ma'muriy poytaxtiga aylantirildi. Bu davrda Xurosonda keng ko'lamli qurilish ishlari amalga oshirildi, yangi bozorlar, karvonsaroylar, madrasa va masjidlar bunyod etildi. Shohrux Mirzo va uning rafiqasi Gavharshodbegim tomonidan amalga oshirilgan me'moriy loyihalar, ayniqsa, o'zining nafis bezaklari, g'isht va koshin san'atining yuksak namunasi bilan ajralib turadi. Gavharshodbegim tomonidan qurilgan masjid, madrasa va maqbaralar nafaqat diniy, balki madaniy-ma'rifiy markaz sifatida ham xizmat qilgan.

Amir Temur 1382-yil Xurosonni zabt etganidan so'ng uni boshqarishni o'g'li Mironshohga topshiradi. Keyinroq Ozarbayjon va unga yondosh yerlarni Mironshohga suyurug'ol qilib beradi. 1396-yil markazi Hirot bo'lgan Xuroson viloyatini Shohruh Mirzoga yorliq bilan beradi. Shohruh Mirzo 1405-yildan Hirot va uning atroflarida ulkan bunyodkorlik ishlarini olib borgan. Ko'cha-bozorlarda Shohruh Mirzoning farmoni bilan bozorlarning asosini ganch va gishtdan ishlab, oliy toqlar barpo etdilar, bozor rastalarini bir-biriga qo'shdilar, har yerda yorug' tushib turishi uchun tuynuk qoldirildi. Bundan tashqari Shohruh Mirzoning amirlari va xotini Gavharshodbegim doim barokatli himmatini hayriya imoratlarini qurish va hayru ehson ulashishga qaratgan. Tarixchi G'iyosiddin Xondamir "Habib us-siyar" asarida keltirishicha Gavharshodbegim poytaxt Hirotning shimol tarafidagi madrasa va jome masjidi hisoblanib, bu imoratlar devorlariga juda go'zal naqshinkor bezaklar berilgan. Mashxaddagi muqaddas imom Rizo maqbarasi majmuasida ham bir muhtasham va nihoyatda chiroyli juma masjidi binosini qurdirgan hamda bu dargohga atab yaxshi yer-suv mulki va go'zal asboblarni vaqf qilgan¹.

XV asrning ikkinchi yarmida ayniqsa Husayn Bayqaro hukmdorligida Alisher Navoiyning bevosita ko'magi bilan Hirot va butun Xuroson hududida obodonlashib ilm-fan, adabiyot va san'at markaziga aylandi. Ayniqsa Sulton Husayn Bayqaro hukmronlik qilgan davrda bir qancha oliy imoratlar qurildi. Bunyodkorliklarning aksariyati Sulton Husayn Bayqaroning do'sti vaziri Alisher Navoiyning bevosita nomi bilan bog'liqdir. Chunki Alisher Navoiy vazirlik yillarida butun kuchini mansab va shon-shavkat uchun emas, balki el-yurt uchun xizmat qilish va mamlakatni obodonlashtirish ishlariga sariflaydi. Alisher Navoiyga zamondosh bo'lgan muarrixlarning yozishicha Navoiy tashabbusi bilan yuzdan ortiq jamoat binolari (masjid,

¹ Гиёсиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр... – Б. 586.

madrasa, xonaqoh, hammom, hovuz, ko'pirik) qurildi. Tarixchi G'iyosiddin Xondamir Alisher Navoiy o'z mablag'iga 52 ta rabot, 19 ta hovuz, 16 ta ko'pirik, 9 ta xammom, bir qancha masjid, madrasalar, xonaqoh va shifoxonalar qurdirgan². Hirotning mohir me'morlari tomonidan Injil anhuri bo'yida "Dorushshifo" yonida "**Ixlosiya**" madrasasi qurilgan. "**Xolosiya**" xonaqohi Ixlosiya madrasasi qarshisida joylashgan. Har kuni ushbu fayzli makonda mingdan ortiq qashshoq va miskinlarga ovqat ulashib, ularni lazziyatli taomlar bilan siylaydilar. Bundan tashqari har yili ikki mingga yaqin po'stin, chakmon, ko'ylak, ishton, yengil do'ppi va oyoqkiyim muhtoj kishilarga ulashilgan³. Alisher Navoiy tomonidan bunyod etilgan bu me'moriy ansabl O'rta Osiyo shaharsozlik nazaryasida "qo'sh uslub" nomi bilan mashhurdir.

"**Quddsiya**" jome masjidining g'arbida "**Safoiya**" hammomi, ular qoshida tosh hovuz ham qurdirgan. Madrasa va xonaqohlarda minglab kishilar o'qib tahsil olgan. Yangitdan quriladigan har bir bino yoki ta'mir etilgan har bir yodgorliklarga mukammal me'moriy zeb berilgan.

Alisher Navoiy Astrabodda hokim bo'lgan kezlarda Mir saroyi, masjid va boshqa ko'pgina obodonchilik ishlari bilan shug'ullangan. XIX asrning birinchi choragigacha saqlanib qolgan. Marv shahrida ham Xusraviya nomli ulkan masjid qurdirgan. Tarixiy manbalarga ko'ra bu masjid yuz yilga yaqin buzulmaydi. Bundan tashqari Marvda kambag'al yetim-yesirlar, g'ariblar ovqatlanadigan **Mavlono Sirriy** langarxonasini qurdirgan. Xuroson tog'li hudud bo'lgani uchun va oqar suvlarda kechib o'tish qiyin bo'lgani uchun tog' va daryolarga ko'pirik qurdirgan.

Alisher Navoiy davri me'morchiligida qurilgan hovuzlar tarixi to'rt va sakkiz burchakli bo'lib, qirg'oqlari tosh va taxtalar bilan obod eilgan. Hovuzlari bo'yiga majnuntollar ekilib dam olish joylari qilingan. XV asrda Movurunnahr va Xuroson me'morchilikda hozirgi zamon shaharsozligi infrastruktura deb ataladigan uyg'unlikka erishgan. XV asrning 80-yillarida Hirot qurilgan imoratlar majmuasida uy-joylardan tashqari madrasa, xonaqoh, shifoxona, xammom, hovuz va savdo rastalari bo'lgan. ndan tashqari xiyobonlar, bog'i-rog'lar shahar me'morchiligining tarkibiy qismi sifatida qaralgan. Movurunnahr va Xurosonning XV asr me'morchiligida jamoat binolari shifoxona va xammomlar alohida o'rin tutadi. Bunday jamoat binolaridan biri Sulton Abusaidning katta xotini Milkat og'a tomonidan qurilgan. Xondamirning ma'lumot berishicha Hirot shahrida Milkat Og'a xonaqoh, doril-hadis, dorish-shifo, va ikki hammom qurdi. Hirot dan to'qqiz farsax narid Daryi Zangiy va Childuxtarhon o'rtasida keng va katta rabot poyvorini qurdi⁴. Dorish-shifoda maxsus dorixonalar bo'lib, u yerda bemorlar uchun dorilar tayyorlangan. Ayniqsa XV asrning oxirida ko'z kasalliklari tabiblari shuhrat topgan.

Xondamirning ta'kidlashcha Injil sohilida qurilgan Shifofiya shifoxonasi Ixlosiya madrasasining ro'parasida joylashgan bo'lib, gumbazi naqshinkor moviy koshinlar bilan qoplangan. Devorlari qizil g'ishtdan terilgan. Ushbu manzilda bemorlarni davolash bilan birgalikda tabobat ilmi bilan shug'ullanganlar. Mashxad shahrida katta ariq qazdiradi va X asrda bunyod etilgan imom Rizo maqbarasining janubiy qismida g'oyat go'zal bir ayvon qurdirgan. Ushbu ayvonning ustunlarida Husayn Bayqaroning ismini naqshlatgan. Va bu joyda Qur'on o'qishga moslab "Dorush xuffoz" tashkil etgan. Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiyning vafotidan so'ng sarmozi ustiga mahobatli maqbara qurdirgan.

Xulosa qilib aytganda Xondamir va Alisher Navoiy ijodiy hamda amaliy faoliyati Temuriylar davrida me'morchilik, shaharsozlik va madaniy siyosatning yuksak bosqichga

² Махаммаджанов А. Темур ва Темурийлар салтанати. Тошкент: Қомуслар бош тахрирати, 1994. – Б. 130.

³ G'iyosiddin Xondamir. Makorim ul-axloq... – B. 65.

⁴ Фиёсиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр... – Б. 439.

ko'tarilganini yaqqol namoyon etadi. Alisher Navoiyning davlat arbobi sifatida amalga oshirgan obodonlashtirish ishlari — madrasa, masjid, xonaqoh, hammon, shifoxona, ko'priq va boshqa ijtimoiy inshootlarni qurdirish orqali shaharlarning ijtimoiy infratuzilmasini mustahkamlashga qaratilgan edi. Ushbu me'moriy obidalar nafaqat diniy va ma'rifiy hayot markazlari, balki o'sha davrning iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti timsoli sifatida ham alohida ahamiyat kasb etgan. Xondamir esa o'zining "Habib us-siyar" asarida ushbu jarayonlarni tarixiy manba sifatida keng yoritib, Temuriylar davrining me'morchilik siyosati, shaharsozlik tamoyillari va bunyodkorlik an'analarini ilmiy asosda tasvirlab bergan. Uning asarlari o'sha davrning madaniy-ma'naviy hayotini tadqiq etishda muhim yozma manba bo'lib, me'moriy yodgorliklarning tarixiy, badiiy va ijtimoiy ahamiyatini chuqur tahlil etish imkonini beradi. Shu bois, Xondamir merosi Temuriylar davrida shakllangan me'morchilik maktabini o'rganishda ishonchli ilmiy manba sifatida beqiyos ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994.
2. Аҳмедов Б. Навоий замондошлари хотирасида. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1985.
3. Юсупова Д.Ю. Жизнь и труды Хондамира. – Тошкент: Фан, 2006.
4. Ўринбоев А, Бўриев О. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида. Тошкент: Абдулла Кодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1997.
5. Ҳамидова М.С. Амир Темур ва Темурийлар даври меъморий ёдгорликларининг ўрганилиши (XIX аср охири–XXI аср бошлари). – Тошкент: "Turon-Iqbol", 2021.
6. Madraimov A. Tarixchi Xondamirning boburshunoslikka qo'shgan hissasi // O'zbekiston til va madaniyat, 2024.
7. Pavlonov A.Q. Xondamir hayoti va uning "Xulosat ul axbor"i //International Journal of Education, Social Science & Humanities Finland Academic Research Science Publishers.